

XITOYNING “KAMAR VA YO’L” LOYIHASINING MARKAZIY OSIYOGA SALBIY VA IJOBIY TOMONLARI

Yo’ldashev Ulug’bek Otabek o’g’li

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika universiteti Xalqaro Iqtisodiyot va Menejment
fakulteti 3-kurs talabasi

Ilmiy rahbar: **Tashpo’latov Olimxon**

“Kamar va Yo’l” loyixasi Xitoyda “Kamar va Yo’l” deb nomlanuvchi loyixa yaratildi. Bu loyixani asosiy maqsadi global infrotuzilmani rivojlantirishdir. Si Tsiznpin 2013-yil sentabr oyida Qozog’istonga rasmiy tashrifi chog’ida strategiyani “Ipak yo’lining iqtisodiy kamari” deb e’lon qilgan. “Kamar” “Ipak yo’li iqtisodiy kamari” ning qisqartmasi bo’lib, g’arbiy mintaqalrning mashhur savdo yo’llari bo’ylab dengizga chiqish imkoni bo’lmagan davlatlar uchun Markaziy Osiyo orqali mashina va poyezd transport vositalari orqali yuk tashish yo’nalishlarini nazarda tutadi. U Osiyo, Yevropa, Afrika va Okeniyani qamrab olgan qadimgi Ipak yo’li bo’ylab mamlakatlar o’rtasida iqtisodiy hamkorlik va aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan. Shuningdek, u ishtirokchi davlatlar o’rtasida savdo, sarmoya va madaniy almashinuvni kuchaytirishga qaratilgan. [1]

“Kamar va yo’l tashabbusi” (“Belt and Road Initiative”) loyixasining aniq byudjetini aniqlash qiyin, chunki u turli mamlakatlarda ko’plab infratuzilma va rivojlanish loyihalarini o’z ichiga oladi. Biroq, hisob-kitoblarga ko’ra BRI loyixalariga jami investitsiyalar kelgusi yillarda 4-8 trillion dollargacha yetishi mumkin. Bunga infratuzilmani rivojlantirish, energetika loyihalari, transport tarmoqlari va boshqa sohalarga investitsiyalar kiradi. Ushbu loyixalarni moliyalashtirish turli manbalardan, jumladan, Xitoy siyosat banklari, xalqaro moliya institutlari va davlat-xususiy sheriklik hisobidan amalga oshiriladi. Shuni ta’kidlash kerakki, BRI doimiy tashabbus bo’lib, byudjet yangi loyixalar qo’shilishi yoki mavjudlari tugashi bilan farq qilishi mumkin. BRI ning 2023-yildaga ma’lumotlarga ko’ra 1mlrd. 200 mln.deb keltrib o’tilgan

Hozrgi kunda BRI loyixasi bo‘yicha 2.000 dan ortiq loyixalar bor lekn ularning hammasi ham Yevropa va Afrika davlatlari bilan emas Markaziy Osiyo davlatlari bilan aloqador. Markaziy Osiyoning bir qancha davlatlari Xitoy bilan strategik joylashuvi va tarixiy aloqalarni hisobga olib, BRI da faol ishtirok etishdi. Markaziy Osiyodagi asosiy BRI loyixalariga quyidagilar kiradi: [2]

- Xitoy-Qirg‘iziston-O‘zbekiston temir yo‘li: Ushbu temir yo‘l loyixasi Xitoyni Qirg‘iziston va O‘zbekiston bilan bog‘lab, mintaqaviy transport va savdoni rivojlantirishga qaratilgan.

- Xitoy-Qozog‘iston quvur linyasi: BRI Xitoy va Qozog‘iston o‘rtasidagi neft va gaz quvurlarini kengaytirish va rivojlantirish, ikki davlat o‘rtasidagi energetika sohasidagi hamkorlikni mustahkamlashni o‘z ichiga oladi.

- Turkmaniston-Xitoy gaz quvuri: Turkmanistonning ulkan tabiiy gaz zaxiralarini Xitoy bilan bog‘lab, har ikki davlat uchun barqaror energiya ta‘minotini ta‘minlaydi.

BRI loyixalarining Markaziy Osiyoga ijobiy tomonlari:

- 1) Iqtisodiy imkoniyatkar: BRI loyixalari xorijiy sarmoyalarni jalb qilish, chegaraviy savdoni rivojlantirish va maxsus iqtisodiy zonalarni tashkil etish orqali Markaziy Osiyodagi yangi iqtisodiy imkoniyatkar yaratishi mumkin. Bu ish o‘rinlari yaratilishiga, daromadning oshishiga va qashshoqlikning qisqarishiga olib kelishi.

- 2) Energetika soxasida hamkorlik: Markaziy Osiyo tabiiy resurslarga, xususan, neft, gaz va foydali qazilmalarga boy. BRI loyixalari Markaziy Osiyo mamlakatlariga o‘z resurslaridan foydalanish va mintaqada energiya xavfsizligini rag‘batlantirishga yordam beradigan quvurlar va elektr stansiyalarni qurish orqali energetika sohasidagi hamkorlikka qaratilgan

BRI loyixalarining Markaziy Osiyoga salbiy tomonlari:

- 1) Qarz yuki: BRI loyixalari ko‘pincha kata moliyaviy sarmoyalarni o‘z ichiga oladi, bu esa Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun yuqori qarz yuki olib kelishi mumkin. Agar bu loyixalar yetarlicha iqtisodiy daromad keltirmasa, mamlakatlar kreditlarni to‘lashda qiynalib, potensial qarz inqiroziga olib kelishi mumkin.

2) Xitoyga qarmlik: BRI loyixalarning asosiy investor va tashabbuskori sifatida Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiy o‘rish va rivojlanishda Xitoyga haddan tashqari qaram bo‘lib qolishi mumkin. Bu teng bo‘lmagan kuch dinamikasiga va ularning iqtisodiy sherikliklarining cheklangan diverfikarsiyasiga olib kelish mumkin. [3]

Xulosa qilib aytganda BRI loyihasi Markaziy Osiyo davlatlariga foyda keltirishi shubhasiz. Lekin tangani ikkinchi tomonini ham unutmash kerak ya’ni yuqorida aytib o‘tgan salbiy tomonlarni ham sedan chiqarmash kerak. 2022-yil Samarqand shaxridagi SHHT ning 22-yig‘ilishadgi bir qator Markaziy Osiyo va Xitoy o‘rtasidagi kelishuvlar ham BRI loyihasining bir qismi. Masalan, Xitoy-Tojikiston-O‘zbekiston bu 3 davlatni bog‘lovchi temir yo‘l qurilishi va mintaqa ichidagi savdoni rivojlantirish, dengizga yaqin davlatlar bilan savdo-sotiq aloqalarini yaxshilash, raqamli savodxonlikni oshirish kabi kelishuvlar, bitimlar, shartnomalar imzolangan. Bundan tashqari Xitoy-O‘zbekiston or‘rtasida 2023-yil o‘zari ikki davlatning madaniyat yili deb ham kelishilgan ya’ni bundan maqsad xitoy madaniyati bilan yaqindan tanishish va shu o‘rinda Xitoyliklar ham bizning madaniyat bilan yaqindan tanishish imkoniyatini beradi. Undan tashqari bu Xitoy-O‘zbekiston munosabatlarini ham yaxshilash uchun bir qadam bo‘ldi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. “European Bank for Reconstruction and Development” (Xalqaro moliyaviy institut). Kirish tartibi: <https://www.ebrd.com/what-we-do/belt-and-road/overview.html> (murojaat qilingan san: 05.12.2023)
2. “ Council on foreign Relations” (Xalqaro aloqalar bo‘yicha AQSH dagi xususiy tashkilot) Kirish tartibi: <https://www.cfr.org/backgrounders/chinas-massive-belt-and-road-initiative> (murojaat qilingan sana: 05.12.2023)
3. OECD (2018), "The Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape", in OECD Business and Finance Outlook 2018, OECD Publishing, Paris. OECD Group LLC. №15. 2018.
4. Kirish tartibi: <https://www.oecd.org/finance/Chinas-Belt-and-Road-Initiative-in-the-global-trade-investment-and-finance-landscape.pdf> (murojaat qilingan sana: 05.12.2023)